

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СПОДАРЕВА Е.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

САЖНИКОВА Я.В.,
Студент ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыта сущность финансовых потоков, рассмотрены их основные свойства и параметры. Представлена классификация финансовых потоков. Рассмотрен процесс управления и координации финансовых потоков. Изучена сущность мониторинга финансовых потоков. Исследованы методы управления финансовыми потоками. Перечислены органы, осуществляющие финансовый контроль в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации. Кратко представлены итоги заседания Комитета по бюджету, финансам и экономической политике (12 марта 2019 года) и пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики (17 марта 2021 года). Разработан процесс проведения мониторинга финансовых потоков вследствие принятия Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

Ключевые слова: финансовые потоки; мониторинг; движение денежных средств; контроль; органы финансового контроля.

LEGAL REGULATION OF MONITORING OF FINANCIAL FLOWS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SPODAREVA E.G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor
Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SAZHNIKOVA Ya.V.,
student EP «Master»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the essence of financial flows, their main properties and parameters are considered. The classification of financial flows is presented. The process of managing and coordinating financial flows is considered. The

essence of monitoring financial flows is studied. Methods of financial flow management are investigated. The bodies exercising financial control in the Donetsk People's Republic and the Russian Federation are listed. The results of the meeting of the Committee on Budget, Finance and Economic Policy (March 12, 2019) and the plenary meeting of the People's Council of the Donetsk People's Republic (March 17, 2021) are briefly presented. The process of monitoring financial flows as a result of the admission of the Donetsk People's Republic to the Russian Federation has been developed.

Keywords: financial flows; monitoring; cash flow; control; financial control bodies.

Постановка задачи. В современных реалиях субъекты экономики практически не практикуют никаких методов управления финансовыми потоками на предприятии, кроме как применение бухгалтерского учета, что приводит к падению показателей эффективности использования капитала.

Эффективное управление финансовыми потоками гарантирует предприятию прибыльность и финансовую сбалансированность в ходе решения стратегических задач, а также обеспечивает успех любого бизнес-проекта.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема рассматривалась в работах таких научных исследователей, как Балдина Е.П. [1], Митрофанов Д.Е., Онучина А.А., Шпак Е.В. [2], Матвеева Д.М., Печникова А.Г. [3], Одинцова Н.А. [4].

Актуальность. На сегодняшний день финансовые потоки охватывают все сферы деятельности и выполняют инициативную роль в ходе реализации элементами системы финансов предприятий распределительной, обслуживающей, контролирующей, защитной, накопительной и страховой функций. Они не только иницируют материальные потоки, но и обслуживают их, способствуя их оптимизации.

Решение проблем правового регулирования мониторинга финансовых потоков в Донецкой Народной Республике позволят повысить эффективность и действенность контрольных мероприятий в сфере формирования, распределения и использования финансовых ресурсов государства, что не вызывает сомнений в актуальности исследуемой темы.

Цель статьи. Исследование особенностей правового регулирования мониторинга финансовых потоков в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Финансовый поток – это движение денежных (финансовых) средств, которые

необходимы для обеспечения продвижения товарно-материальных и нематериальных ценностей в системе финансово-экономических отношений, с целью распределения финансовых ресурсов на предприятии [1].

Финансовый поток трансформируется в движении финансовых ресурсов, которые отражают изменение прав, требований и связанных с ними обязательств, и характеризует движение фактических и прогнозных объёмов финансовых ресурсов.

В отличие от денежных, финансовые потоки являются ликвидными, поскольку могут включать планируемые результаты будущих событий, качественные характеристики финансовых отношений, поэтому не могут в полном объёме брать на себя функцию меры стоимости.

Целью финансовых потоков является обеспечение материального потока финансовыми ресурсами в необходимые сроки, в нужных объёмах и с использованием наиболее эффективных финансовых источников.

Основополагающими свойствами финансовых потоков являются:

направленность движения потока от источника к потребителю финансовых ресурсов;

особое назначение потока (физическое, материальное, грузовое, транспортное или информационное), обуславливающее его перемещение;

измеримость конкретными количественными показателями.

Параметрами финансовых потоков выступают:

объём потока – определённое количество финансовых средств, направленных на реализацию конкретной стратегической задачи;

стоимость потока – расходы связанные с обеспечением движения потока;

продолжительность потока – промежуток времени с момента принятия заявки на перевод финансовых средств до момента их поступления на счет получателя;

направление потока – показатель движения потока от конкретного источника к конкретному получателю.

Классификация финансовых потоков представлена в табл. 1. [1].

Классификация финансовых потоков

Классификационный признак	Виды
По отношению к системе финансово-экономических отношений	внутренние (движение происходит в пределах системы и включает потоки оплаты труда и формирования себестоимости)
	внешние (могут быть входящими (обусловлены поступлением финансовых средств на счета предприятия) и выходящими (обусловлены расчётами с поставщиками и подрядчиками))
По назначению	потоки, обусловленные процессом снабжения и расчётами с поставщиками, а также инвестиционные
	потоки, связанные с воспроизводством рабочей силы, начислением заработной платы и социальными отчислениями
	потоки, обусловленные формированием материальных затрат в процессе производства и себестоимости
По способу переноса затрат на готовую продукцию	потоки, обусловленные процессом сбыта продукции, расчётами с потребителями и торговыми посредниками
	обусловлены движением основных фондов (перенос стоимости на произведённую продукцию за счёт средств амортизации)
По видам хозяйственных связей	сопутствуют движению оборотных средств (идёт полный перенос стоимости на произведённую продукцию)
	горизонтальные (движение финансовых средств между хозяйствующими субъектами одного уровня)
По формам расчётов	вертикальные (движение финансовых средств между хозяйствующими субъектами разных уровней)
	наличные или денежные, рублёвые и валютные
	безналичные или информационно-финансовые
	учетно-финансовые

Управление финансовыми потоками представляет собой один из важнейших процессов, протекающих на предприятии.

Одной из главных задач управления финансовыми потоками становится умение безошибочно координировать их, из чего следует необходимость в использовании ряда принципов.

Координация финансовых потоков предприятия производится на основе следующих общих принципов:

принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что предприятие независимо от организационно-правовой формы самостоятельно определяет хозяйственную деятельность, направления вложений денежных средств в целях получения прибыли;

принцип самофинансирования означает полную окупаемость затрат по производству и реализации продукции, инвестированию и развитию производства, а также расширению производственно-технической базы за счет собственных источников;

принцип ответственности за результаты хозяйственной деятельности предполагающий различные финансовые методы реализации для отдельных хозяйствующих субъектов, их руководителей и работников;

принцип заинтересованности может быть реализован путем проведения государством оптимальной налоговой политики и соблюдения экономически обоснованных пропорций в распределении прибыли между предприятием и государством;

принцип экономической эффективности определяется тем обстоятельством, что, поскольку создание и функционирование некоторой системы управления финансами предприятий с неизбежностью предполагает расходы, эта система должна быть экономически целесообразной в том смысле, что прямые расходы оправданы прямыми или косвенными доходами;

принцип создания финансовых, которые предназначены для защиты компании от финансовых рисков, возникающих в результате колебаний рыночной конъюнктуры и ошибок при проведении государственной экономической политики;

принцип финансового контроля заключается в проверке законности, целесообразности и результативности финансовых потоков предприятия [3].

При отсутствии понимания важности данных принципов руководителями предприятия велика вероятность снижения его финансовых результатов, а, как следствие, и ухудшение показателей его финансовой устойчивости.

В связи с этим необходимо разрабатывать систему мероприятий воздействия на денежные потоки и управления ими для достижения эффективности деятельности предприятия. Для разработки данной системы необходимо провести мониторинг финансовых потоков, на основе результатов которого можно выявить недостатки и предложить рекомендации по устранению.

Мониторингом финансовых потоков называется прогнозирование, контроль и надзор за притоками и оттоками финансовой наличности и за финансовыми операциями [2].

Основной целью мониторинга финансовых потоков являются анализ и контроль за финансовой устойчивостью и доходностью предприятия, а исходным моментом является расчёт финансовых потоков от операционной деятельности с помощью прямого и косвенного методов.

В основе мониторинга лежит метод анализа денежных потоков «Cash Flow», который необходим для определения текущих остатков от использования имеющихся в распоряжении средств предприятия, которые формируются за счёт доходов от реализации продукции и услуг, взносов в уставный фонд и затрат на производство продукции, инвестиции, обслуживание и погашение займов, общие издержки и выплату дивидендов (оттоков) [2].

Структура движения денежных потоков «Cash Flow» включает в себя такие показатели как: объём продаж (1), переменные издержки (2), постоянные издержки (3), проценты по кредиту (4), налоги и прочие выплаты (5), выплаты на приобретение активов (6), поступления от продажи активов (7), уставный фонд (8), заемный капитал (9), выплаты на погашение займов (10), выплаты дивидендов (11).

Затем данные показатели сводятся в таблицу и отражают все поступления и платежи в течение определённого периода времени, что делает возможным проводить анализ общей структуры расходов на предприятии, делать вывод о сбалансированности бюджета (табл. 2.).

Таблица 2

Структура движения денежных средств (Cash Flow)

п/п	Наименование статьи
1	Cash Flow от производственной деятельности (1-2-3-4-5)
2	Cash Flow от инвестиционной деятельности (6-7)
3	Cash Flow от финансовой деятельности (8+9-10-11)

Для внедрения эффективной системы мониторинга финансовыми потоками на предприятии, необходимо определить [3]: количественный состав центров финансовой ответственности, благодаря которым формируются и контролируются бюджеты денежных средств, а также участников самого процесса мониторинга и полномочия с обязанностями каждого из них, временной график, сроки и последовательность прохождения платежей и заявок на оплату.

Внедрение системы мониторинга финансовыми потоками приведёт к:

улучшению сбалансированности поступлений и расходования денежных средств;

повышению эффективности управления долговыми обязательствами;

созданию эффективной базы для оценки финансового состояния предприятия, а также к повышению ликвидности предприятия.

Система финансового мониторинга должна быть построена как информационная модель, объединяющая стратегический учет, стратегическое планирование, стратегический анализ и контроль, чтобы эффективно предоставлять информацию для принятия управленческих решений. Целесообразно, чтобы информация о финансовых потоках была отражена в соответствующей отчетности экономических единиц, поскольку качество и информационная насыщенность этих отчетов полностью зависит от эффективности контроля финансовых потоков [4].

Методы управления финансовыми потоками включают: финансовый учет; финансовый анализ; финансовое планирование; финансовые инструменты; финансовый контроль.

Основополагающим методом считается финансовый (управленческий) учет.

В настоящее время мониторинг на предприятиях не проводится, а что касается данного мониторинга на государственном уровне – структура и процесс его осуществления значительно серьезней.

В Донецкой Народной Республике, согласно Постановлению от 27 декабря 2019 г. 42-8 «Об утверждении Правил осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений», осуществляют финансово-бюджетный контроль Министерство Финансов и Департамент Казначейства [5].

В Российской Федерации органы финансового контроля правомерно классифицировать на 4 основные группы:

контрольно-счетные учреждения, формируемые законодательными органами (Счетная палата РФ и аналогичные структуры в регионах РФ);

контрольно-ревизионные органы на уровне исполнительной ветви власти (Минфин России, Федеральная таможенная служба России, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба России и Росфинмониторинг);

региональные и муниципальные контрольно-ревизионные структуры;

Центральный банк и подведомственные ему учреждения.

На рис. 1. представлены органы финансового контроля в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации.

Рис. 1. Органы, осуществляющие финансовый контроль в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации

12 марта 2019 года на заседании Комитета по бюджету, финансам и экономической политике была представлена презентация «Концепция оцифровывания финансовых потоков региона» [6].

Основными задачами в рамках данной концепции являлись:

решение задач по регулированию обмена межбанковскими электронными расчетными документами;

обеспечение взаимодействия с внешними финансовыми организациями;

оцифровывание ключевых моментов банковского обслуживания;

создание единой системы расчетных операций.

Результатом реализации концепции предполагалось значительное упрощение платежей, ускорение проведения транзакций и расширение возможности осуществления расчетов через интернет.

17 марта 2021 года прошло пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики, на котором Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной

Республики Андрей Петренко рассказал о деятельности Центрального Республиканского Банка в 2020 году [7].

В рамках Концепции оцифровывания финансовых потоков региона в 2020 году приоритетными задачами банка являлись:

внедрение современных информационных технологий;

правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц;

гармонизация нормативных правовых актов Центрального Республиканского банка с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики и другими законами, влияющими на сферу деятельности банка;

разработка аспектов и построение республиканской платежной системы;

развитие кредитных отношений, участие в кредитовании юридических и физических лиц.

К сожалению, на данный момент, из-за напряженной политической и экономической ситуации в Республике, нет четко сформированного законодательства, которое регламентировало бы вопрос мониторинга финансовых потоков.

Поскольку с 04.10.2022 г. Донецкая Народная Республика входит в состав Российской Федерации, поэтому вполне вероятен переход на российское законодательство. Так, согласно российскому законодательству, а именно Указу Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (с изменениями и дополнениями), подходы и принципы проведения финансового мониторинга действуют на макроуровне [8].

Система мониторинга на макроуровне представляет собой систему данных и расчета показателей о финансовом состоянии предприятий, которая позволяет диагностировать появление признаков банкротства, отслеживать тенденции и динамику происходящих изменений, а также учитывать платежеспособность предприятий с целью принятия управленческих решений для региона и страны в целом на этой основе.

По результатам текущего мониторинга финансового состояния организаций формируется база данных мониторинга, содержащая для каждой организации, включенной в список, учетную карточку этой организации, а также данные ежеквартальной финансовой отчетности и рассчитанные

показатели, характеризующие ее финансово-хозяйственную деятельность и состояние платежеспособности. Однако информация, полученная по результатам финансового мониторинга, проводимого органами Федеральной службы финансовой отчетности, используется исключительно государственными органами в управленческих целях и не является общедоступной.

Анализ принятых нормативных документов, регламентирующих порядок проведения финансового мониторинга органами Федеральной службы по финансовой отчетности, показывает, что они уделяют внимание только первому этапу мониторинга – сбору информации. В Методических указаниях по финансовому анализу приводится перечень изучаемых показателей, которые используются для оценки финансового состояния организации, но их нормативные значения не определены. Кроме того, в этой системе отсутствуют положения, раскрывающие такой важный этап мониторинга, как прогнозирование.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что для эффективного управления финансовыми потоками необходимо проведение их мониторинга, с целью разработки системы мероприятий воздействия на них и управления ими для достижения эффективности деятельности предприятия.

Основной целью мониторинга финансовых потоков являются анализ и контроль за финансовой устойчивостью и доходностью предприятия, а исходным моментом является расчёт финансовых потоков от операционной деятельности. К сожалению, на данный момент, из-за напряженной политической и экономической ситуации в Республике, нет четко сформированного законодательства, которое регламентировало бы вопрос мониторинга финансовых потоков, однако, благодаря вхождению в состав Российской Федерации, процесс мониторинга финансовых потоков будет регулироваться российским законодательством.

Список использованных источников

1. Балдина, Е.И. Финансовая отчетность как источник информации анализа финансового состояния предприятия / Е.И. Балдина. – Текст: непосредственный // Вопросы экономических наук. Учредители: ООО «Издательство «Спутник+», 2019. – № 2 (96). – С. 13-14.

2. Митрофанов, Д.Е. Финансовый мониторинг предприятия как инструмент управления качеством / Д.Е. Митрофанов, А.А. Онучина, Е.В. Шпак. – Текст: непосредственный // Молодой ученый, 2018. – № 15 (201). – С. 34-36.

3. Матвеева, Д.М. Анализ финансовых потоков/ Д.М. Матвеева, А.Г. Печникова. – Текст: непосредственный / Молодые ученые – развитию национальной технологической инициативы (поиск). Учредители: Ивановский государственный политехнический университет, 2020. – С. 428-431.

4. Одинцова, Н.А. Учет и контроллинг в управлении финансовыми результатами предприятия / Н.А. Одинцова, Б.В. Бердник, В.В. Дудченко. – Текст: непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», 2019. – № 1(13). – С. 130-138.

5. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050005?ysclid=lacwkw2ul4359175388>

6. ЦРБ проведет оцифровывания финансовых потоков ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://newsua.ru/news/17321-tsrp-provedet-otsifrovyvaniya-finansovykh-potokov-dnr> (дата обращения 27.10.2022).

7. Андрей Петренко подвёл итоги работы Центрального Республиканского Банка в 2020 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/andrej-petrenko-podvyol-itogi-raboty-tsentralnogo-respublikanskogo-banka-v-2020-godu/> (дата обращения 27.10.2022).

8. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70188802/>